

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18517317>

JURNALISTIKA VA KOMMUNIKATSIYA TALABALARI BANDLIK SALOHIYATINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIK TA'LIMINING AHAMIYATI

Rustam Mamatov

Prezident Administratsiyasi huzuridagi

OAV uchun Kontent tayyorlash markazi xodimi

Kalit soʻzlar: bandlik salohiyati, tadbirkorlik ta'limi, jurnalistika, kommunikatsiya, mehnat bozori.

Zamonaviy mehnat bozorida raqamli transformatsiya, media sohasidagi institutsional o'zgarishlar va an'anaviy ish shakllarining qisqarishi jurnalistika va kommunikatsiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalardan yangi kompetensiyalarni talab etmoqda. Ushbu sharoitda bandlik salohiyati va kasbiy barqarorlik bitiruvchilarning mehnat bozorida muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini belgilovchi muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur tezisdagi tadbirkorlik ta'limining jurnalistika va kommunikatsiya talabalari bandlik salohiyatini oshirishdagi o'rnini nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadbirkorlik ta'limi talabalarda tashabbuskorlik, innovatsion fikrlash, muammolarni mustaqil hal etish va moslashuvchan kasbiy strategiyalarni shakllantirish orqali ularning mehnat bozoriga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Ayniqsa, mustaqil media loyihalar, frilanserlik va raqamli platformalar sharoitida ushbu kompetensiyalar bitiruvchilarning bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi kontekstida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik ta'limini jurnalistika va kommunikatsiya yo'nalishlariga tizimli integratsiya qilish bitiruvchilarning nafaqat yollanma mehnat bozorida, balki mustaqil faoliyat orqali ham bandligini ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi.